

Estrategias lúdicas para el aprendizaje del idioma inglés en los niños de Preescolar de la Institución Educativa Departamental Las Villas, sede Susagua

Play Strategies for Learning the English Language in Preschool Children of the Departmental Educational Institution Las Villas, Susagua

Evelin Manuela Borbón Montes¹

Yenni Milena Marroquín Velásquez²

Ángela Rocío Moncada Rojas³

Resumen

Esta investigación: «Inglés llega a mi escuela», está dirigida al preescolar de la Institución Educativa Departamental Las Villas, (Zipaquirá-Colombia). A partir del análisis de la evaluación diagnóstica sobre inglés, el problema investigativo se enfoca en: ¿cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés a través de estrategias lúdicas para el preescolar?

Para empezar, la coalición de la creatividad, didáctica y pedagogía, crea propuestas significativas reales para que el objetivo esté en diseñar estrategias lúdicas que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en el preescolar.

Investigadores como Doman, Deprez y Vygostky, ratifican que la metodología comprende las particularidades y contextos de cada sujeto para determinar los estilos dominantes de aprendizaje.

En conclusión, aquí se resalta la importancia de algunas herramientas adaptables al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, la motivación a la población y el desarrollo de destrezas y habilidades que contribuyen a su crecimiento personal.

Palabras clave: estilos de aprendizaje, inglés, estrategias lúdicas.

Abstract

This research “English come to my school”, target preschool students of the Departmental Educational Institution Las Villas, (Zipaquirá, Colombia). Starting from the analysis of the diagnostic evaluation of English, this research problem focuses on: How to improve the teaching-learning process of English through playful strategies for preschool?

To begin with, the coalition of creativity, didactics and pedagogy; create real meaningful proposals so that the objective is to design playful strategies that strengthen the teaching and learning process of the English language in preschool.

Researchers such as Doman, Deprez and Vygostky settle that this methodology includes the particularities and contexts of each individual to determine the dominant learning styles.

In conclusion, here we highlight the importance of some adaptable tools to the teaching-learning process of English, the motivation of the population and the development of skills and abilities that contribute to their personal growth.

Keywords: learning styles, english, play strategies.

¹ Corporación Universitaria Minuto de Dios, <https://orcid.org/0000-0001-9377-6251>, eborbonmont@uniminuto.edu.co

² Corporación Universitaria Minuto de Dios, <https://orcid.org/0000-0002-0557-0550>, jmarroquinv@uniminuto.edu.co

³ Corporación Universitaria Minuto de Dios, <https://orcid.org/0000-0001-6580-1405>, angela.moncada.r@uniminuto.edu.co

1. Introducción

La importancia de la adquisición de una lengua extranjera (inglés), en un mundo donde la globalización ha alcanzado a todos los niveles y a todas las personas, es tan necesaria como la misma tecnología, la cual, como sabemos, cuenta con herramientas que facilitan los nuevos aprendizajes; es por eso, que se convierte en la aliada para el diseño de estrategias lúdicas en la enseñanza y comprensión del idioma inglés, para solventar la necesidad mundial.

Indiscutiblemente, el aprendizaje del idioma inglés, en su tiempo estuvo dado para las clases sociales altas como signo de prestigio y conocimiento, hoy en día, esta habilidad se transforma en una necesidad básica, la cual, es de suma importancia implementarse en las etapas tempranas y en todo nivel social; este proceso de aprendizaje del inglés, debe desarrollar las destrezas básicas como lo son, la comprensión oral, escritura y la lectura. Deprez (1994), define lo siguiente:

La capacidad que tiene un individuo para hacer uso de dos lenguas indistintamente; una persona bilingüe es aquella que puede entender, comunicarse y expresarse, en forma clara y precisa, en dos idiomas, así que los niños entre los 5 y 6 años tienen la capacidad de adquirir nuevos conocimientos durante la etapa preescolar y al combinar el uso del vocabulario extranjero con el proceso educativo, este genera en el estudiante una mayor calidad de educación que permite que se desarrolle en diferentes ámbitos (Deprez, 1994). En efecto, es importante rescatar el entorno en el que se produce el aprendizaje, porque posibilita las oportunidades que logran motivar al niño a desarrollar un estilo de aprendizaje, como lo expresan Marsick y Watkins (1992):

...Se enfoca en la forma de cómo un individuo aprende dentro de una organización, definiendo los estilos de aprendizaje; (kinestésico, visual y auditivo), ayudando así el aprendizaje dentro del contexto social en que el niño se siente a gusto de aprender las diferentes estrategias lúdicas que permitan conocer el idioma a través de los juegos, canciones, como complemento para expresarse, comprender, comunicarse y que adhiera el inglés como una nueva lengua en un ejercicio de aprendizaje desde el preescolar y complementándolo durante todo el proceso educativo y formativo de los niños en las instituciones educativas (Marsick y Watkins 1992, p. 5).

2. Fundamentación teórica

El enfoque teórico va dirigido hacia el bilingüismo y el aprendizaje del idioma inglés desde las teorías de Deprez Christine, Jean Piaget, Lev Vygostky, los estilos de aprendizaje según Gregorc y Glenn Doman.

Deprez (1994) plantea que: el bilingüismo desde el nivel preescolar facilita el aprendizaje de otros idiomas, al mismo tiempo que se desarrolla la capacidad

de abstracción, la interacción entre las habilidades lingüísticas y culturales, la escucha, la adaptación, la creatividad y el criterio. El conjunto de todas estas capacidades metalingüísticas que se desarrollan en cada grado escolar, favorece los procesos de aprendizaje de otras disciplinas educativas, prepara al estudiante para conceptualizar los dos sistemas lingüísticos y coadyuva al desarrollo de la lengua materna (p. 2).

Es más notorio el desarrollo de las habilidades simbólicas, abstractas y lógicas en los niños bilingües que en los que solo hablan un idioma. El bilingüismo tiene diferentes definiciones y esta investigación la toma como Deprez (1994), quien define la capacidad que tiene un individuo para hacer uso de dos lenguas indistintamente; una persona bilingüe es aquella que puede entender, comunicarse y expresarse, en forma clara y precisa, en dos idiomas, motivo por el cual se aborda en los estudiantes de preescolar quienes inician su proceso educativo.

Ahora bien, el uso de otro idioma, aumenta la capacidad de adquirir un nuevo conocimiento e interactuar, en el cual los estudiantes de preescolar logran desarrollar y fortalecer su aprendizaje en el idioma inglés; es por ello que se motiva al infante a expresarse, entenderse, comunicarse y adherirse a esta nueva experiencia a través del inglés como una nueva lengua para el hablante. En la edad preescolar el estudiante identifica todas las capacidades que le ayudan a consolidar su vida personal y académica. Por tal motivo, incluir el uso de este coadyuva con el proceso de la lengua materna, para orientar de mejor manera al estudiante en la inmersión hacia un bilingüismo.

Una persona que tiene contacto con otro idioma comienza a aprenderlo de manera más sencilla cuando se imparte desde la primera infancia, porque a través de la experimentación con el idioma extranjero se facilita su aprehensión y paso a paso se puede llegar a adaptarlo como su segunda lengua; aunque también se observa que entre mayor edad tenga el individuo, más difícil es aprenderlo, Deprez (1994).

Conviene subrayar que las docentes juegan un rol importante en la etapa preescolar porque a través de la didáctica y variedad de estrategias de los estudiantes construyen bases sólidas que les permiten desarrollar una comunicación asertiva en el idioma. Una de las teorías más conocidas acerca del desarrollo de la capacidad de aprendizaje de los niños es la de Piaget (1961), quien sostiene que la infancia se transita en etapas definidas, acordes con el intelecto y la capacidad de percibir de los niños. Este aprendizaje permite algunos mecanismos como lo son los estilos de aprendizaje, que desarrollan en el estudiante una forma de aprendizaje asociado de manera auditiva, kinestésica o visual.

Como lo demuestra Vygotsky (2010), en su método «mediación cultural», quien expone que desde el nacimiento hasta los dos años de edad el niño ejerce control para obtener y organizar todas sus experiencias del mundo exterior; es aquí donde cobra importancia el inglés dentro de los procesos escolares del preescolar, porque logra enfatizar el conocimiento, establece conexiones entre la lengua materna con el segundo idioma, mejora los procesos lingüísticos en el niño y facilita las metodologías académicas dentro de una institución.

Al permitir que el niño juegue y experimente a través de varias estrategias lúdicas y didácticas se afianza el idioma como si este fuera propio, por esta razón asimila el uso de una nueva lengua. Es así como Vygotsky (2010) sostiene que al proporcionar experiencias que se integran en esquemas psíquicos o modelos acuñados suele ser más profunda cuando el niño se encuentra con una experiencia intensa e interesante que lo invita a repetirla continuamente, o en intervalos.

De acuerdo con lo anterior, cuando el niño juega y experimenta a través de varias estrategias lúdicas y didácticas afianza el idioma como si este fuera propio, lo que conduce a una asimilación sobre el uso de una nueva lengua; una de las razones la enuncia Vygotsky (2010) con los esquemas psíquicos o modelos acuñados que le permiten al niño encontrarse con una experiencia intensa e interesante que lo invita a repetirla continuamente.

Dentro de los procesos lúdico-didácticos se establecen juegos como estrategias de aprendizaje que motivan a los niños a explorar, descubrir e interesarse por el estudio de una nueva lengua; Piaget (1961) llamó a este proceso asimilación o estimulación temprana. Tanto Piaget (1961) como Vygotsky (1989) sostienen que este es el proceso de aprendizaje y crecimiento más importante del ser humano, que continuará por el resto de la vida. Planteadas estas teorías, se evidencia que el proceso de esta investigación, está enfocado a la importancia de adquirir conocimientos del idioma inglés como una segunda lengua desde la edad temprana debido al desarrollo cerebral y de aprendizaje de un estudiante utilizando los diferentes estilos de aprendizaje.

Gregorc (1979) afirma que el estilo de aprendizaje consiste en «comportamientos distintivos que sirven como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su ambiente»; también que el ambiente en el cual se desarrolla el aprendizaje coadyuva a su desarrollo cerebral y de estimulación como lo afirmaba anteriormente Piaget (1961).

Así las cosas, Kolb (1976) (como se citó en Sprock, 2018), dio a conocer la contribución que este ha dado a la creación, e identificó dos dimensiones principales en el aprendizaje que son la percepción y el procesamiento en el que indica que el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y luego como procesan lo que han percibido. De acuerdo a esto estructuró un modelo dividido en 4 cuadrantes para explicar los estilos de aprendizaje, el cual es el convergente, siendo una persona que da el trabajo como acción a partir de tareas estructuradas, es marcado por el gusto para el aprendizaje por ensayo y error. El sujeto que es divergente, caracterizado por el cuestionamiento predominado de la pregunta «por qué» a partir del material y sus experiencias, sus intereses o sus proyectos futuros, el asimilador, es distinguido por la organización y lógica buscando respuesta para el qué, el acomodador usa la aplicación de los materiales didácticos a situaciones nuevas y a la resolución de problemas reales (P. 56).

Teniendo en cuenta lo anterior, junto con los estilos de aprendizaje visual, kinestésico y auditivo es importante establecer en el niño un ambiente de aprendizaje, que facilite y apoye

su proceso de crecimiento intelectual, al permitirle que pueda conocer de manera más didáctica el inglés, donde se incluirían formas en las que cada individuo interioriza el conocimiento y que este tenga un proceso permanente; es por esto que, en las bases del grado Preescolar se adquieren conocimientos de forma oral, visual y corporal que estimulan la asimilación del nuevo idioma.

En ese mismo contexto la teoría de Doman (2013) y sus bits de inteligencia, que generan una idea didáctica y significativa en la cual se mejora el proceso de aprendizaje del idioma inglés desde la edad preescolar.

Plantea su teoría acerca del desarrollo cerebral, un Perfil del desarrollo neurológico y sistematiza una labor educativa, estructurada mediante programas secuenciados, con métodos precisos y eficaces. El método Doman, emplea como estímulos los llamados bits de inteligencia. Un bit de inteligencia es cualquier estímulo (información) concreto que el cerebro puede procesar por cualquiera de sus vías sensoriales: auditiva (palabra, sonido), visual (palabra escrita, imagen, etc.), táctil (formas, texturas, peso...), olfativa y gustativa. Doman (2013).

En efecto, la teoría de Kolb (1976) y Doman (2013) plantea las diferentes estrategias para la correcta enseñanza del idioma inglés en los estudiantes de preescolar y para permitirle su adquisición de manera significativa y eficaz. Doman (2013) lo describe como un proceso donde las palabras deben ser adecuadas y resaltar a través de colores ya que permite que el niño lo perciba de manera más apropiada a su proceso de aprendizaje. Sin embargo, Kolb (1976) plantea que se deben desarrollar diferentes estrategias lúdicas donde el niño aprenda eficazmente después del diagnóstico percibido por el docente durante su proceso escolar.

Para concluir, el aprendizaje de una segunda lengua desde el proceso educativo del preescolar, facilita la creación de estrategias lúdicas que permitan procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés de acuerdo a la individualidad de cada estudiante, donde se trabaja de forma cooperativa e integral y ayuda a orientar su aprendizaje; este proceso, se puede comparar dentro de su evolución, en la medida en que él toma la información y la adecúa a sus estilos de aprendizaje; asimismo, el desempeño de cada estudiante en las habilidades comunicativas básicas, como lo son la lectura, escritura, escucha y habla, se verán favorecidas y contribuyen a desarrollar una evaluación objetiva del nivel de cada educando.

3. Metodología

El idioma inglés se ha convertido en un requisito importante para el aprendizaje de cualquier persona, motivo por el cual se demuestra que interiorizar una segunda lengua desde temprana edad se convierte en un elemento valioso para el crecimiento de los niños, lo que conduce a un desarrollo integral en cada uno de los conocimientos que adquieren y así enfocar el gusto y uso de un segundo idioma.

Pedrosa & Sánchez, (2003), *Rev neurol*, 36(9), afirman que durante los primeros cuatro años de vida es cuando se generan más conexiones neuronales, es perfecto para alimentarlo con información y con estímulos lingüísticos. Dentro de este contexto, se evidencia que en los primeros años de vida del niño, este desarrolla las capacidades que usará por el resto de la vida; motivo por el cual, aprender un segundo idioma de la mano de su lengua materna permite que la información y los estímulos permanezcan para que el aprendizaje sea significativo.

Es así que, la llegada de la etapa preescolar es una manera en la cual el niño adopta el uso de una segunda lengua y cada proceso de aprendizaje se manifiesta de manera automática, porque cada estrategia educativa que brinda el docente de forma lúdica y didáctica es nueva e innovadora y permite que cada concepto adquirido de forma divertida y precisa a través del juego se convierta en una experiencia única; por tal motivo se dice que los niños absorben la información de manera rápida y duradera.

De lo anterior se desprende el proyecto «Inglés llega a mi escuela» para el grado Preescolar que busca dar respuesta a la pronunciación, escritura, interés, motivación y atención por parte de los estudiantes; en efecto, con los estudiantes se trabaja de manera lúdica para la enseñanza-aprendizaje basado en los estilos de aprendizaje y adaptándolos con los bits de inteligencia sugeridos por Doman (2013) para el uso con cada uno, donde se realizan actividades dinámicas y precisas que refuercen y proporcionen el saber para cada niño.

4. Resultados

A través de la prueba diagnóstica se logró evidenciar que un 10 % del proceso de aprendizaje que tenían los estudiantes, del proyecto «Inglés llega a mi escuela» logró mejorar de forma significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua. Se evaluó durante el transcurso de este proyecto de sistematización y se evidenció que los estudiantes incrementaron sus conocimientos en un 15 % dentro de su proceso académico.

En virtud de los resultados, el trabajo permite explorar las estrategias lúdicas, como herramienta de aprendizaje en la primera infancia que se adaptan para la enseñanza del idioma inglés en los estudiantes de preescolar. Este proceso tuvo un impacto social en el que fue partícipe toda la comunidad educativa para dar un resultado satisfactorio al desarrollo del proyecto «Inglés llega a mi escuela».

De acuerdo con lo anterior, las dificultades presentadas disminuyeron debido a que los estudiantes mejoraron en su proceso de pronunciación, interés y motivación por aprender una segunda lengua.

5. Conclusiones

La implementación de las estrategias lúdicas para la enseñanza de una segunda lengua permitió conocer el estilo de aprendizaje de cada estudiante, manera por la cual se pudo potencializar el trabajo, el cual se realizó gracias a las ideas y planteamientos de diferentes autores como lo fueron Jean Piaget, Lev Vygotsky y Glenn Doman. Asimismo, el desarrollo de este proyecto puso en evidencia la importancia del bilingüismo en la primera infancia

planteado por Christine Deprez, pues por la edad de los estudiantes de preescolar se incrementan los conocimientos y se logra aumentar sus niveles de aprendizaje y comprensión.

El Marco Común Europeo proporciona una base para la elaboración de programas de lenguas, siendo un estándar internacional que define las competencias lingüísticas que se utilizan para definir las destrezas de cada uno de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como adquirir los conocimientos que desarrollan para poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende en el contexto cultural donde se sitúa la lengua. Asimismo, los niveles de dominio del vocabulario permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de la etapa estudiantil.

Cabe mencionar que los administradores educativos, los profesores, los formadores de profesores, las entidades, buscan los medios adecuados para que puedan ubicar y coordinar sus esfuerzos y asegurar que estos satisfagan las necesidades de sus estudiantes. Al ofrecer una base común para la descripción explícita de los objetivos, los contenidos y la metodología, el marco de referencia favorece la transparencia de los cursos, los programas y las titulaciones, fomentan de esta forma la cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas. La presentación de criterios objetivos que describan el dominio de la lengua facilita el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos contextos de aprendizaje y, consecuentemente, contribuirá a la movilidad en Europa. Actualmente, el marco divide el nivel de cada idioma en 6 partes: A1, A2, B1, B2, C1 y C2, siendo C2 el nivel máximo de aprendizaje de un idioma.

Ahora bien, desde el punto de vista pedagógico, se ha tomado el Marco Común Europeo como referencia dentro de su sistema educativo, que plantea como objetivo de este marco describir lo que deben aprender los estudiantes de lenguas para poder comunicarse, y también especificar las destrezas y habilidades que deberían tener para un desempeño óptimo en una lengua extranjera. Es en esencia, la base para que los docentes puedan diseñar sus currículos pedagógicos, ejercicios, manuales, actividades lúdicas y evaluaciones en un curso de idioma. Cabe anotar que, además, este marco les da uniformidad y coherencia a los programas de enseñanza del idioma inglés en la institución. De este modo, es posible tener niveles similares de aprendizaje del inglés sin importar las didácticas utilizadas en ello.

Con lo anteriormente expresado, al momento de llevarlo en la Institución Educativa Departamental Las Villas, Sede Susagua, en el que se presenta el proceso de esta sistematización que plantea de manera lúdica un trabajo de forma cooperativa e integral y ayuda a los estudiantes a orientar su aprendizaje, que se puede ir comparando dentro de su progreso paso a paso, según a la medida en que el infante toma la información adecuándola en sus estilos de aprendizaje.

El nivel de comprensión en el conocimiento del idioma inglés por parte de los estudiantes aumentó de forma significativa respecto al inicio de este proceso de enseñanza del proyecto «Inglés llega a mi escuela», en el cual se suplieron las necesidades básicas de aprendizaje, las cuales fueron: pronunciación, escritura, interés, motivación y atención por parte de los estudiantes, que se logró evaluar gracias a los estándares utilizados por el Ministerio de

Educación Nacional y los logros planteados anteriormente por el Marco Común Europeo dentro del proceso. Finalmente se valoraron y evaluaron los conocimientos adquiridos por los educandos y los resultados obtenidos por parte de las docentes, los padres familia y de nosotros como profesionales en formación.

6. Referencias bibliográficas

- Albert, C., S., & Fariñas L., G. (2019). El estudio de los estilos de aprendizaje desde una perspectiva vigostkiana: una aproximación conceptual. Recuperado de: <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/2687>
- Deprez, C. (1994), *Les enfants bilingües, langues et familles*, París, Didier. https://doc.rero.ch/record/20009/files/Grosjean_13-41.pdf
- Doman, G. (2007). *Como enseñar a leer a su bebé*. Madrid, España: EDAF.
- Gregorc, A. F. (1979). Learning-teaching styles-potent forces behind them. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/4136/413634076004.pdf>
- Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (1990). Informal and incidental learning in the workplace: International perspectives on adult and continuing education. Recuperado de: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1741143213494187>
- Pedrosa-Sánchez, M., & Sola, R. G. (2003). La moderna psicocirugía: un nuevo enfoque de la neurocirugía en la enfermedad psiquiátrica. *Revneurol*, 36(9), 887-897. Recuperado de: <https://neurorgs.net/wp-content/uploads/Investigacion/trastornos-movimiento/Psicocirugia-moderna-enfoque-neuroquirurgico.pdf>
- Piaget, J. W. F. (1961). Etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Armando_Valdes_Velazquez/publication/327219515_Etapas_del_desarrollo_cognitivo_de_Piaget/links/5b80af4c4585151fd1307d84/Etapas-del-desarrollo-cognitivo-de-Piaget.pdf
- Rueda, C., M. C., & Wilburn D. M. (2014). Enfoques teóricos para la adquisición de una segunda lengua desde el horizonte de la práctica educativa. *Perfiles educativos*, 36(143), 21-28. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982014000100018&lng=es&tlng=es
- Silva Sprock, A. (2018). Conceptualización de los Modelos de Estilos de Aprendizaje. *Revista De Estilos De Aprendizaje*, 11(21). Recuperado de: <http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/1088>
- Valadez, Á., Ángel, M., Gómez Zermeño, M., & García Mejía, I. A. (2013). Diseño de un recurso educativo multimedia basado en la Metodología Doman para mejorar la enseñanza de la lectura en el nivel preescolar. Recuperado de: <http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/2865>